

TALABA-YOSHLARNING IJTIMOY-INNOVATSION FAOLLIGINI OSHIRISH MASALALARI

Sotvoldiyeva Mushtariybonu Avazbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti talabasi

Mushtariyman21@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada talaba-yoshlarning ijtimoiy-innovatsion faolligini oshirishning dolzarbligi, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari tahlil qilinadi. Shuningdek, ta’lim tizimi, raqamli texnologiyalar va davlat siyosatining bu jarayonda talabalarning ijtimoiy faolligi yoritiladi.

Kalit so‘zlar: innovatsiya, ijtimoiy faollik, talaba-yoshlar, startap, ta’lim tizimi, raqamli savodxonlik, volontyorlik

Annotation: This article analyzes the relevance of increasing the socio-innovative activity of student youth, existing problems, and ways to eliminate them. It also highlights, on a scientific basis, the role of the education system, digital technologies, and state policy in this process.

Keywords: innovation, social activity, student youth, startup, education system, digital literacy, volunteering.

Аннотация: В данной статье анализируется актуальность повышения социально-инновационной активности студенческой молодежи, существующие проблемы и пути их решения. Также научно освещается роль системы образования, цифровых технологий и государственной политики в этом процессе.

Ключевые слова: инновация, социальная активность, студенческая молодежь, стартап, система образования, цифровая грамотность, волонтерство.

XXI asr raqamli iqtisodiyot jadal rivojlanayotgan bugungi davrda yoshlarning faolligi jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ayniqsa, talaba-yoshlarning ijtimoiy, iqtisodiy va innovatsion jarayonlardagi faol

ishtiroki mamlakatning intellektual salohiyatini oshirish, yangi g’oya va tashabbuslarni ilgari surish hamda zamonaviy texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, talaba-yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularni qo‘llab-quvvatlash, tashabbuslarini rag‘batlantirish hamda zarur shart-sharoitlarni yaratish davlat va jamiyat oldidagi ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Mazkur masala zamonaviy ilmiy tadqiqotlarning dolzarb yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, yoshlarning salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarish orqali barqaror taraqqiyotga erishish imkonini beradi.¹⁶⁸

O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’lim tizimini takomillashtirish va talabalarning akademik hamda ijtimoiy faolligini oshirish maqsadida davlat grantlarini qayta taqsimlashning yangi tartibi joriy etildi.¹⁶⁹ Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 10-martdagi 149-son qaroriga muvofiq, endilikda davlat granti talabaning butun ta’lim davri uchun emas, balki har o‘quv yili yakunlari asosida qayta ko‘rib chiqiladi.¹⁷⁰ Ushbu tizimda grantni saqlab qolish talabaning akademik o‘zlashtirish ko‘rsatkichlari, xususan GPA (Grade Point Average) — bu talabaning o‘rtacha baholar ko‘rsatkichi darajasi hamda ijtimoiy faolligi bilan chambarchas bog‘liqdir. Mazkur mexanizm talaba-yoshlar o‘rtasida sog‘lom raqobat muhitini shakllantirish, ularni bilim olishga mas’uliyat bilan yondashishga undash hamda ilmiy, innovatsion va ijtimoiy loyihalarda faol ishtirok etishga rag‘batlantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda. Natijada, ushbu yondashuv yoshlarning nafaqat akademik salohiyatini oshirishga, balki ularning tashabbuskorlik, liderlik va innovatsion fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga ham samarali ta’sir ko‘rsatmoqda. Hozirgi kunda talaba-yoshlarning ijtimoiy-innovatsion faolligini rivojlantirish yo‘lida qator tizimli muammolar mavjud. Birinchidan, ta’lim tizimida amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishga yetarli darajada e’tibor qaratilmayotgani kuzatilmoqda. Ta’lim jarayonining asosan nazariy bilimlarga yo‘naltirilganligi talabalar tomonidan innovatsion g‘oyalarni amaliyotga tatbiq etish imkoniyatlarini cheklaydi. Ikkinchidan, yoshlarni innovatsion faoliyatga jalb etishda rag‘batlantirish

¹⁶⁸ Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.

¹⁶⁹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–2909-sonli qarori.

¹⁷⁰ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 10.03.2025 yildagi 149-son

mexanizmlarining yetarli darajada shakllanmagani ularning motivatsion faolligini pasaytiruvchi omillardan biri hisoblanadi. Moddiy va ma’naviy qo‘llab-quvvatlash tizimining sustligi ko‘plab istiqbolli tashabbuslarning amalga oshmay qolishiga sabab bo‘lmoqda. Uchinchidan, innovatsion muhit va startap ekotizimining yetarli darajada rivojlanmagani talaba-yoshlarning o‘z g‘oya va loyihalarini ro‘yobga chiqarish imkoniyatlarini cheklamoqda.

Ta’lim tizimida nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy faoliyatga yo‘naltirilgan yondashuvlarni keng joriy etish muhim ahamiyatga ega. Xususan, loyiha asosida o‘qitish (Project-Based Learning) metodini qo‘llash orqali talabalar real muammolar yechimiga qaratilgan amaliy loyihalarni ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Masalan, rivojlangan davlatlar tajribasida mazkur metod asosida tahsil olgan talabalarning innovatsion loyihalarda ishtirok etish darajasi an’anaviy ta’lim olganlarga nisbatan yuqori ekani kuzatilgan. Shuningdek, interaktiv metodlar, key-stadi, debat va simulyatsion mashg‘ulotlardan foydalanish talabalarning tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Amaliy mashg‘ulotlar ulushini kamida 40–50 foizgacha oshirish esa nazariy bilimlarning amaliyot bilan integratsiyasini ta’minlaydi.¹⁷¹

Misol uchun, Finlandiya ta’lim tizimida loyiha asosida o‘qitish (Project-Based Learning) metodining keng joriy etilishi natijasida talabalarning mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish va innovatsion yondashuv ko‘nikmalari sezilarli darajada oshgan.¹⁷² Ayniqsa, universitetlarda amaliy tadqiqotlar va startap loyihalariga yo‘naltirilgan ta’lim modeli yoshlarning innovatsion faolligini kuchaytirgan. Natijada, Rovio Entertainment va Supercell kabi global kompaniyalar aynan yoshlar tashabbusi asosida shakllangan.

Volontyorlik harakatini rivojlantirishga davlat darajasida alohida e’tibor qaratilmoqda. Xususan, Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2026-yil 24-fevral kuni yoshlar bilan ochiq muloqotida volontyorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash maqsadida Yoshlar ishlari agentligi huzurida Volontyorlikni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi

¹⁷¹ UNESCO. “Innovation in Education: Global Trends and Challenges”. 2020.

¹⁷² OECD. "Fostering Student Agency through Project-Based Learning". 2021.

tashkil etilishi, unga har yili davlat budjetidan 20 milliard so‘m, mahalliy budjetlardan qo‘shimcha mablag‘ ajratilishi belgilandi.¹⁷³ Ushbu mablag‘lar volontyorlik loyihalariga 100 million so‘mgacha grantlar ajratish hamda yoshlarning ijtimoiy faolligini rag‘batlantirishga yo‘naltiriladi. Mazkur tashabbus volontyorlikning yoshlar ijtimoiy faolligini oshirishdagi muhim mexanizmga aylanayotganini ko‘rsatadi. Talaba-yoshlarning ijtimoiy-innovatsion faolligini oshirish ko‘p qirrali va kompleks yondashuvni talab etadigan strategik jarayon hisoblanadi. Mazkur jarayonda ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish hamda jamiyatning barcha institutlari o‘rtasidagi samarali hamkorlik alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu yo‘nalishda izchil va tizimli islohotlarni amalga oshirish yoshlarning intellektual salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarish, ularning innovatsion fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish va ijtimoiy tashabbuskorligini oshirishga xizmat qiladi. Natijada, bilimli, kreativ va raqobatbardosh yoshlar qatlamining shakllanishi mamlakatning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, innovatsion taraqqiyoti hamda zamonaviy fuqarolik jamiyatini mustahkamlashning muhim omiliga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–2909-sonli qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 10.03.2025 yildagi 149-son
4. UNESCO. “Innovation in Education: Global Trends and Challenges”. 2020.
5. OECD. "Fostering Student Agency through Project-Based Learning". 2021.
6. <http://myurls.co/yoshlarishlariagentligi>

¹⁷³ <http://myurls.co/yoshlarishlariagentligi>

7. “O‘zbekiston Respublikasida 2017–2021 yillarda innovatsion rivojlanish strategiyasi to‘g‘risida”.
8. 3.Jalolov J.J., Madrahimov I.M. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: TDPU, 2021.
9. Nuraliyeva D. Innovatsion ta’lim tizimi: muammo va istiqbollar. // Pedagogika va psixologiya, 2022, №4.
10. Hamidov B. Oliy ta’limda talabalar faolligini oshirish yo‘llari. – Andijon: ADPI,2023